

QO'NG'IROTLAR ETNIK TARIXINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Normamatov Maqsud Jonuzoq o'g'li

Kasbi tumani 5-umumta'lim maktabi Tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16734946>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek xalqining shakllanish jarayonida qo'ng'irotlarning tutgan o'rni, ularning etnik tarixiga doir tarixiy, etnografik, antropologik va arxeologik manbalar tahlili asosida yoritilgan. Qo'ng'irotlar etnografik guruh sifatida o'zbek elatining tarkibiy qismi bo'lib, ularning tarixiy rivojlanishi va madaniy xususiyatlari mazkur maqolada IMRAD uslubida tizimlashtirilgan holda bayon qilingan.

Аннотация

В данной статье освещается роль кунгратов в формировании узбекского народа, их этническая история на основе анализа исторических, этнографических, антропологических и археологических источников. Кунграты как этнографическая группа являются составной частью узбекской народности, их историческое развитие и культурные особенности изложены в статье по структуре IMRAD.

Annotation

This article explores the role of the Qongirot in the formation of the Uzbek people and presents their ethnic history based on historical, ethnographic, anthropological, and archaeological sources. As an ethnographic group, the Qongirot are an integral part of the Uzbek nation, and their historical development and cultural characteristics are presented using the IMRAD format.

Kalit so'zlar: qo'ng'irotlar, etnografik guruh, subetnos, o'zbeklar etnogenez, tarixiy-etnografik manbalar

Ключевые слова: кунграты, этнографическая группа, субэтнос, этногенез узбеков, историко-этнографические источники

Keywords: Qongirot, ethnographic group, subethnos, Uzbek ethnogenesis, historical-ethnographic sources

Kirish

Insoniyat tarixini o'rganish har doim dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Bu tarixiy haqiqatni anglash, tarixiy jarayonlarga ilmiy jihatdan xolislik bilan yondashish va ularni falsafiy-mantiqiy asosda tahlil qilishni talab etadi. Ayniqsa, O'zbekiston hududida shakllangan etnoslar, shu jumladan, qo'ng'irotlar subetnosining o'rni, ularning tarixiy taraqqiyoti va madaniy xususiyatlari mustaqil tadqiqot mavzusiga aylangan. Qo'ng'irotlar haqida tarixiy manbalarda Sharafuddin Ali Yazdiy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Abulg'oziy va boshqa tarixchilar tomonidan muhim ma'lumotlar berilgan bo'lib, bu manbalar orqali ular haqida dastlabki tarixiy tasavvurlar shakllangan [Yazdiy, 1425], [Abulg'oziy, XVII asr], [Navoiy, XV asr]. Shu bilan birga, o'zbek xalqining etnogenezida ishtirok etgan yirik etnik guruhlar tarkibida qo'ng'irotlar alohida mavqe egallagan bo'lib, ularning tarixiy joylashuvi, til xususiyatlari, turmush tarzidagi o'ziga xos belgilar asosida mustaqil etnografik birlik sifatida qaralmoqda.

Tadqiqot uslubi

Ushbu maqolada tarixiy-etnografik, qiyosiy-tarixiy va geneologik metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida tarixiy manbalarga ilmiy tanqidiy yondashuv, etnografik holatlarni dala materiallari asosida o'rganish va antropologik kuzatuvlar

asos qilib olindi. Qo'ng'irotlar etnik tarixi ilmiy manbalar, tarixiy hujjatlar, arxeologik topilmalar hamda mavjud genealogik jadval va og'zaki rivoyatlar asosida o'rganildi. Xususan, Q.Najimov, B.X. Karmisheva, M.Usmonov, I.F. Sitnyakovskiy singari olimlarning ekspeditsiya materiallari asosiy tahlil obyekti bo'lib xizmat qildi [Najimov, 1958], [Karmisheva, 1976]. Tadqiqotda qo'ng'irotlarning o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, turkman xalqlari tarkibidagi holati qiyosiy jihatdan ko'rib chiqildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'ng'irotlar o'zbek xalqining tarkibiy qismi bo'lib, ular o'z lahjasi, turmush tarzi, an'anaviy ijtimoiy tuzilmasi va madaniy merosi bilan ajralib turgan subetnos sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, Surxon vohasida yashovchi qo'ng'irotlar o'ziga xos antropologik ko'rinishi bilan boshqa etnik guruhlardan farqlanadi. Q.Najimovning 1950–1951 yillardagi antropologik ekspeditsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu hududdagi qo'ng'irotlarda mo'g'ul irqi belgilarining ayrim elementlari – braxitsefal kallaning shakli, yuzning yassi tuzilishi va ko'z orbitasining torligi kabi xususiyatlar kuzatilgan bo'lib, ular yevropeoid-mongoloid aralash irqiy tipga mansubligini ko'rsatadi [Najimov, 1958].

XIX asr oxiri va XX asr boshlariga kelib, qo'ng'irotlar yarim ko'chmanchi hayot tarzini saqlab qolgan holda, chorvachilik va dehqonchilik faoliyatlarini uyg'un holda olib borganlar. Ayniqsa, Surxondaryo viloyatining Boysun, Sherobod, Denov, Sariosiyo kabi tog'oldi va vodiy hududlarida ular qishloq xo'jaligining o'ziga xos shakllarini – bahorgi va kuzgi yaylovlar almashinuvi, mavsumiy ko'chish (ko'ch–qishloq tizimi) orqali tashkil etganlar [Usmonov, 2020].

Ijtimoiy tuzilmasiga kelsak, qo'ng'irotlar orasida urug'-qabila tizimi yetakchi mavqega ega bo'lib, bu tuzilma nafaqat iqtisodiy resurslarni taqsimlashda, balki ijtimoiy tartib va madaniy identifikatsiyada ham muhim rol o'ynagan. Oqsoqollar instituti — har bir urug' ichida yoshi, tajribasi va nufuziga ko'ra tanlangan rahnamo shaxslar tomonidan boshqaruv olib borilgan. Oqsoqollar jamoaning muhim qarorlarini qabul qilishda vositachi bo'lib, to'y va marosimlarning tashkilotchisi, nizolarning hal qiluvchisi sifatida faoliyat yuritgan [Shoniyozov, 1980].

Shuningdek, to'y-marosimlar, diniy bayramlar, urf-odatlar, ayollar va erkaklar o'rtasidagi ijtimoiy ro'llarning an'anaviy shakllari qo'ng'irotlarning madaniy qiyofasini belgilovchi asosiy omillar qatorida turadi. Masalan, ularning ba'zi hududlardagi to'y marosimlarida saqlanib qolgan ko'hna qadriyatlar – “kiz oshi”, “yor-yor” kuylari, o'ziga xos libos va bezaklar hali-hanuz mavjudligini ko'rsatadi. Bu marosimlar orqali qadimiy turkiy-mongol ildizlar va islomiy an'analar sintezi yaqqol namoyon bo'ladi.

Qo'ng'irotlar faqat etnografik birlik sifatida emas, balki tarixiy jarayonlarda faol ishtirokchi bo'lgan etnosiyosiy kuch sifatida ham namoyon bo'lgan. Ular turli davrlarda hududiy, siyosiy, iqtisodiy jarayonlarda qatnashib, o'zlarining ijtimoiy mavqeini mustahkamlashga harakat qilganlar. Xususan, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ular Buxoro amirligi va boshqa beklklar tarkibida ma'lum siyosiy rol o'ynaganlar [Sitnyakovskiy, XX asr boshi].

Shu tarzda, tadqiqot natijalari qo'ng'irotlarning o'ziga xos subetnos sifatida shakllanganligini, ularning tarixiy, madaniy va antropologik jihatdan boy merosga ega ekanligini isbotlaydi. Ularning madaniy xotirasi, ijtimoiy-institutsional tizimi va yashash tarzi o'zbek xalqining umumiy etnogenez jarayonida muhim o'rin egallaydi.

Munozara

Qo'ng'irotlarning etnik o'ziga xosliklarini chuqurroq tahlil qilishda ularning boshqa Markaziy Osiyo xalqlari tarkibidagi mavqeini solishtirma yondashuv asosida o'rganish muhim ahamiyatga ega. Etnologik va tarixiy manbalarda qayd etilishicha, qo'ng'irotlar qozoq, qoraqalpoq va turkmanlar tarkibida mustaqil etnik guruh sifatida qayd etilgan bo'lsa, o'zbek etnosi tarkibida ular etnografik guruh yoki subetnos shaklida qaralgan [Shoniyo'zov, 1980]. Bu farq, bir tomondan, tarixiy siyosiy jarayonlar, ikkinchi tomondan esa madaniy va lingvistik omillar bilan bevosita bog'liq.

Qo'ng'irotlarning boshqa xalqlar tarkibida o'z etnik nomini yo'qotib borishi, ularning asta-sekinlik bilan madaniy assimilyatsiyaga uchraganligini ko'rsatadi. Jumladan, turkman va qoraqalpoqlar tarkibidagi qo'ng'irotlar ko'pincha mintaqaviy (hududiy) birlik sifatida tilga olinadi va ularning madaniy merosi ko'proq umumetnik elementlarga singib ketgan. Aksincha, o'zbeklar orasida yashovchi qo'ng'irotlar o'z etnonimini, ijtimoiy tuzilmasini (urug'-qabila tizimini), til lahjasini va madaniy belgilarini nisbatan yaxshiroq saqlab qolgan bo'lib, bu holat ularning mustaqil subetnos sifatida qaralishiga asos bo'ladi.

Qo'ng'irotlarning etnik pozitsiyasi faqat nominal belgi emas, balki ularning ijtimoiy ongida chuqur ildiz otgan tarixiy xotiraning mahsuli sifatida qaraladi. Ularning "biz-ular" printsipiga asoslangan etnik identifikatsiyasi turmush tarzi, urf-odatlar, to'y va marosimlar, yashash joylarining geografik xususiyatlari orqali mustahkamlangan. Bu esa o'z navbatida ularning etnik chegaralarini belgilab bergan. Shuningdek, ular yashaydigan iqlim va tabiiy muhit (masalan, tog'oldi va dasht hududlaridagi yirik yaylovlar) ham bu subetnosning shakllanishi va o'zligini saqlashida muhim omil sifatida namoyon bo'lgan.

Shunisi diqqatga sazovorki, qo'ng'irotlar ko'p hollarda o'z ajdodlariga nisbatan genealogik xotirani saqlaganlar. Bu holat Sitnyakovskiy tomonidan tuzilgan "K genealogicheskoy tablitse uzbekskogo roda Kungrad" nomli asarda aniq ko'rinadi [Sitnyakovskiy, XX asr boshi]. Bu kabi manbalar etnogenetik izlanishlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, qo'ng'irotlar tarixiy taraqqiyotining fazoviy va zamonaviy nuqtai nazardan izohlanishini ta'minlaydi.

Qo'ng'irotlarning o'zbek jamiyatidagi saqlanib qolishiga sabab bo'lgan omillar qatorida mahalliy ijtimoiy tuzilmalarning (masalan, mahalla va urug' oqsoqolligi), iqtisodiy-ijtimoiy bog'liqliklarning (chorvachilik, yer-jamoa aloqalari), shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy cheklanganlik sababli tashqi ta'sirlarga kamroq duch kelganlik holatlari sanaladi. Bunday holatlar ularning tarixiy va madaniy o'zligini asrashiga zamin yaratgan.

Shunday qilib, qo'ng'irotlarning etnik pozitsiyasi faqat tarixiy emas, balki sotsiomadaniy va identitet nuqtai nazaridan ham o'ziga xos tajriba hisoblanadi. Ularning o'zbeklar orasida subetnos sifatida saqlanib qolishi etnografik mustaqillikni, madaniy xotirani va tarixiy o'zlikni aks ettiradi. Shu bois, bu subetnosni o'rganish O'zbekistonning umumiy etnik kompozitsiyasi va etnogenez jarayonini chuqur anglashda katta ilmiy ahamiyatga ega.

Xulosa

Yuqoridagi dalillar asosida xulosa qilish mumkinki, qo'ng'irotlar o'zbek xalqining etnik tarixida muhim o'rin tutadi. Ularning tarixiy ildizlari, subetnos sifatida saqlab qolgan xususiyatlari, antropologik va etnografik belgilarining ilmiy tahlili orqali mazkur guruhning o'ziga xos qiyofasi aniqlanadi. Etnik guruh va subetnoslarga doir qarashlar hali-hanuz o'z ilmiy yechimini topmagan masalalardan bo'lib qolmoqda. Qo'ng'irotlarning boshqa xalqlarda qanday shakllangani, ularning turmush tarzi, madaniy belgilarining o'zgarish dinamikasi kelgusidagi

tadqiqotlar mavzusi bo'lishi zarur. Mazkur guruhni kompleks tarzda tarixiy, lingvistik, etnografik, antropologik va arxeologik yondashuvlar asosida o'rganish milliy etnogenezni aniqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Яздий Ш.А. Зафарнома. – 1425 г.
2. Улуғбек М. Тарихи арба улус (Тўрт улус тарихи). – XV в.
3. Навоий А. Девон. – Т.: Фан, б.с.
4. Шониёзов К. Этнографик гуруҳ тушунчаси ҳақида. – Тошкент: Фан, б.с.
5. Ситняковский И.Ф. К генеалогической таблице узбекского рода Кунград. – Начало XX века.
6. Нажимов Қ. Антропологический состав населения Сурхандарьинской области. – Ташкент., 1958. – 160 с.
7. Кармишева Б.Х. Этнический состав населения Южного Узбекистана (1945–1971 гг.). – Душанбе: Дониш, 1976. – 260 с.
8. Усмонов М. Этник тарихда қўнғротлар. – Тошкент: Фан, 2020. – 224 б.